

ISSN-2349-364X

वेदाञ्जली

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्याङ्कित षाण्मासिकी शोध पत्रिका

वर्ष-४

अंक-८

भाग-२

जुलाई-दिसम्बर २०१७

प्रधानसम्पादक

डॉ० रामकेश्वर तिवारी

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, श्री बैकुण्ठनाथ पवहारी संस्कृत महाविद्यालय
बैकुण्ठपुर, देवरिया

सह सम्पादक

श्री प्रसून मिश्र

प्रकाशक

वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी

वाराणसी

PIAAB

संरक्षकद्वय
जगत्शिष्य पं. शिवपूजन चतुर्वेदी
श्री नरवट गोंयस (जर्मनी)

प्रधानसम्पादक
श्री रामकेश्वर तिवारी

सह सम्पादक
श्री प्रसून मिश्र

सम्पादक मण्डल

डॉ० उमाकान्त चतुर्वेदी
डॉ० चन्द्रकान्त दत्त शुक्ल

डॉ० कुमार मृत्युंजय राकेश
डॉ० उमापति मिश्र

परामर्शदात्री समिति

प्रो० बाल शास्त्री
प्रो० चन्द्रमौली उपाध्याय
प्रो० हरीश्वर दीक्षित
डॉ० राजीव रंजन तिवारी
श्री यज्ञेश तिवारी

प्रो० रमेशचन्द्र पण्डा
डॉ० कामेश्वर उपाध्याय
प्रो० रामजीवन मिश्र
श्री जय प्रकाश चतुर्वेदी
श्री संजय पाठक

प्रकाशन तिथि : 20 अगस्त, 2017

सम्पर्क सूत्र

रामकेश्वर तिवारी
जगत् शिष्य वेद मन्दिर,
तारा नगर, छित्तपुर, लंका, वाराणसी।
दूरभाष : 9455458502
ई-मेल : vedanjali2014@gmail.com

विशेष : पत्रिका के किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान का अधिकार संरक्षकों के पास स्थायी रूप से सुरक्षित है तथा लेखकों के शोध-पत्र उनके अपने विचार हैं, पत्रिका परिवार उनके विचारों से सहमत हो यह आवश्यक नहीं है।

VEDANJALI

♦	शाब्दबोध की नाभेशानिगत कारण सामग्री प्रशान्त	77-84
♦	गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में अमिष्यमित राजनीतिक यथार्थ डॉ० अभित कुमार सिंह	85-90
♦	नैतिकशिक्षायां श्रीमद्भागवद्गीता अवदानम् बीरू पाडा पाल	91-99
♦	नारीणां महत्त्वं स्थानाञ्च पदम बहादुर पौडेली	97-98
♦	भारतीय तथा पाश्चात्य परिप्रेक्ष्ये आध्यात्मिक बुद्धेः समीक्षात्मकानुधारणा रतन गारिक	99-103
♦	वैदिकवाङ्मये शीलसम्पदा सामाजिकसमरसता च शिवप्रसाद पोखरेल	104-107
♦	संस्कृतशिक्षायाः सन्दर्भे प्राथमिकमाध्यमिकोच्चतरपाठ्यक्रमानामभिकल्पनम् टेकचन्द्रभारद्वाजः	108-112
♦	संस्कृतशिक्षणकौशलानां विकासः गिरीशचन्द्रजपाध्यायः	113-119
♦	मानवजातेः स्तम्भरूपेण पुरुषार्थचतुष्टयम् दुर्गा देवशर्मा	120-125
♦	पौराणिकवाङ्मये नलचरितम् पूनमयादव	126-133
♦	महाभारते आचारमहिमा (सैरन्धी नाटकस्य सन्दर्भे) पूजा	134-136
♦	श्रीहितहरिवंश प्रणीत राधासुधानिधि ग्रन्थ में 'श्रीराधानाम माहात्म्य' मेनका शर्मा	137-143
♦	तद्धितप्रत्ययानां क्रमिकपरिचयः रामकृष्ण पोखरियालः	144-145
♦	महीधरकृतस्य बृहज्जातकविवरणस्य वैशिष्ट्यम्-लोकोपयोगिता च विनायकभट्टः	146-149
♦	संक्रान्तिवशात् इंधनपदार्थेषु मूल्यस्य परिवर्तनम् मुक्तेश कुमार गौतमः	150-155
♦	ज्योतिषप्रजननविद्ययोः अन्तः सम्बन्धः ललितकुमारः	156-157
♦	सांख्य दर्शन में मानव और पर्यावरण डॉ० बन्दना	158-165
♦	काव्यस्यात्मा ध्वनिः (ध्वनि-सिद्धान्तः) हार्दिकः जी. जोषी	166-170
♦	वेदार्थावगमे निरुक्तस्य योगदानम् कृष्णा प्रधानः	171-172
♦	योगदर्शने स्वास्थ्यशिक्षातत्त्वानि दासरि रघुशायः	173-174

महीधरकृतस्य बृहज्जातकविवरणस्य वैशिष्ट्यम् - लोकोपयोगिता च
विनायकभट्टः*

प्रस्तावना

सुविदितमेव हि अयमुदन्तस्तत्रभवतां निखिलनिगमागमविधूतचेतसां
विपश्चितां यत् सर्वतः श्रेयोमार्गप्रदर्शकः वेद एवेति । तादृशस्य वेदस्य पङ्क्त्येषु
नेत्रस्थानमवाप्तं ज्योतिषशास्त्रम् । ज्योतिर्वृक्षस्यास्य सन्ति त्रयः स्कन्धाः गणितं,
संहिता, होरा चेति नामभिः निगदिताः । तदेवोक्तं नारदसंहितायाम्

सिद्धान्तसंहिताहोरारूपं स्कन्धत्रयात्मकम् ।

वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिषशास्त्रमनुत्तमम् ॥¹ इति ।

होरास्कन्धः -

सर्वप्रजानाम् आधानलग्नात्जन्मलग्नात्प्रश्नलग्नाद्वा प्रागिहजन्मार्जितानां वा
कर्मविपाकानां फलाफलजापनं तथैव विवरणमेवात्र विषयः । बृहत्पाराशर-जैमिनीयसूत्र-
बृहज्जातक-प्रश्नमार्ग-रमलप्रश्न-नाडीग्रन्थादयः विविधप्रकारेण कर्मफलप्रवाचकाः
ग्रन्थाः प्रसिद्धाः । ग्रहणकालनिर्णयद्वारा प्रत्यक्षं ज्योतिषमिति सिद्धान्तिनः
साधयन्ति । किन्तु कार्तान्तिकाः स्फुटग्रहराशिवशात् भूतभविष्यद्वर्तमानफलप्रवचनेन
अधुनातनाधुनिकविज्ञानविज्ञातृणां हृदये तमसि दीप इव विराजन्ते ।

बृहज्जातकम् होराशास्त्रं वा

अतीन्द्रियविज्ञानिनां जैमिनि-पराशरादीनां ग्रन्थेषु विद्यमानानां
स्थूलरूपवैरुध्यादीनां क्लिष्टांशानां च विज्ञानं न सुलभसाध्यम् । अतः अविज्ञानत्वात्
फलकथनं तथा प्रत्यक्षं ज्योतिषं इत्युभयमपि असिद्धं भवति । लोकान्धकारस्य
विनाशरूपी ज्योतिर्भास्करोपि जनमानसात् अस्तङ्गच्छति । एतादृश दुरवस्थां मनसि
निधाय यद्यपि वसिष्ठ-गर्गादीनां अतीन्द्रियाणां त्रैकालिकसत्यसन्दर्शिनां बहुषु ग्रन्थेषु
सत्स्वपि सामान्यान् बोधयितुम् अनेकहोराजानाय ज्योतिषशास्त्रवनपञ्चाननेन
मिहिराचार्येण बालाधिकारिणाम् अनुग्रहरूपं बृहज्जातकं निरमायि ।
महीधरकृतं बृहज्जातकविवरणम् बृहज्जातकस्य अध्ययनावसरे टीकाग्रन्थस्य
आवश्यकता वरीवर्ति अर्थबहुलत्वात् । उक्तं च प्रश्नमार्गकारेण-

स्वल्पा यथार्थबहुला च वराहहोरा

तस्याः पुनः पटुधियामपि दुर्गमोर्थः ।

*शोधच्छात्रः, ज्योतिषविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपति: (आ. प्र)

भट्टोत्पलादिरचिता विवृतिर्विलोक्य स्पष्टं करोतु हृदि दैवविदर्थमस्याः ॥²

अत एव ग्रन्थस्यास्योपरि भट्टोत्पलम्- पारमेश्वरम्- विवरणं- चन्द्रिका-
प्रकाशिका- रुद्रटीका- नौका-महीधरटीका- सुबोधार्थिनी - दशाध्यायी इत्यादि बहवयः
टीकाः विरचिताः।

मिहिराचार्यः आदावेव “स्वल्पं वृत्तविचित्रमर्थबहुलं शास्त्रप्लवं प्रारम्भे” इति
प्रतिज्ञाय विषयप्रवेशं कृतवान् । ग्रन्थस्यास्य अर्थबाहुल्यस्य विषये कुतूहलं मम मनसि
आसीत् । प्रत्येकं व्याख्यानेऽपि नूतनत्वमुपलभ्यते । अन्वेषणावसरे मया
महीधरकृतविवरणम् प्राप्तम् । अप्रकाशिता इयं व्याख्या इदानीमपि मातृकासु
म्रियमाणा वर्तते । अतः विशेषाध्ययनार्थं तथा शास्त्रप्रपञ्चे प्रसिद्धग्रन्थस्य नूतनं
व्याख्यानार्पणं भवतीति हेतोः मया विषयोऽयं स्वीकृतमस्ति ।

गणेशं नृसिंहं च शारदां गुरुपङ्कजम् ।
नत्वा संक्षेपतो वच्मि बृहज्जतकटिप्पणम् ॥³

इति ग्रन्थारम्भात्स्यावत् उपसंहाराध्यायान्तं विवरणमस्ति महीधरस्य । अस्य
शैली विषये वक्तव्यमेव । महीधरः सर्वत्र सुदीर्घं विवरणं न प्रदास्यति । यत्र
अवगमनकाठिण्यं तत्र दीर्घं विवरणमुपलभ्यते । लघुवाक्यान्यत्र विराजन्ते
स्पष्टार्थबोधकाश्च । सरलतया अवगन्तुं शक्यते च । व्याख्यानस्यास्य वैशिष्ट्यं
यथामति निरूप्यते मयाऽत्र ।

मूर्तित्वे ... इति मङ्गलाचरणश्लोके चन्द्रस्य प्रकाशहीनत्वं कथयति यथा -
जलमयश्चन्द्रः प्रकाशहीनस्तत्ररविकराः प्रतिफलिताज्योत्स्ना भवन्ति । तदुक्तं
“सलिलमये शशिनि रवेर्दीधितया मूर्च्छितास्तमोनैशं क्षपयन्ति दर्पणोदरनिहिता इव
मन्दिरस्यान्त इति ।”

देवाम्ब्वग्निविहार⁵ इति श्लोके अस्य प्रयोजनं ग्रन्थकारेण न निर्दिष्टम् ।
परन्तु मिहिरभावदर्शको महीधरः नष्टजातक-प्रश्नादिषु अस्य प्रयोजनं कथं भवतीति
निरूपयति ।

अस्य व्याख्यानशैलीप्रदर्शनार्थं एकं उदाहरणम्- वियोनिजन्माध्यायस्य
आरम्भे क्रूरग्रहै इति श्लोके - “चन्द्रगतद्वादशांशतुल्यवियोनिसत्त्वं वदेत् । यदि
चन्द्रगतद्वादशांशे वियोनिसंज्ञः स्यान्नान्यथा तत्र मेषद्वादशांशस्थे चन्द्रे
मेषसंज्ञवियोनिजन्म, वृषस्थे चन्द्रे वृषांश्चमहिषादेः, कर्कस्थे कुलीरादेः, मकरपूर्वार्धस्थे
मृगस्य, मकरोत्तरार्धे मन्डूकादेर्जलजन्तोः मीनद्वादशांशस्थे चन्द्रे मत्स्यजन्मापरन्तु
क्रूरग्रहैर्बलिष्टैः सौम्यैरबलैः बुधे शनौ वा केन्द्रगे एको वियोनिजन्मयोगः।

तदवेक्षणादिरिति शनिबुधदृष्टे चन्द्रे वियोनिद्वादशांशस्थेबलिषु क्रूरेष्वबलेषु द्वितीय
योगः" इति।

निषेकाध्याय-जन्मलक्षणाध्यायादिष्वनेन निरूपितविषयाः न केवलं
जातकफलकथने अपि, तु प्रश्नशास्त्रेऽपि प्रयोजनकारी अस्ति । अल्पैः शब्दैः
विषयबाहुल्यदर्शनमत्र भवति । यत्र दीर्घ विवरणम् अपेक्षते तत्र स्पष्टतया विवृणोति ।
उदाहरणार्थं -दशान्तर्दशाविपाकाध्याये "एकं द्वे नव विंशतिः" इति श्लोकस्य
विवरणम्।

नीचेचार्धं हसति हि⁶ इत्यादि आयुर्दायाध्यायश्लोकेषु गणनक्रममपि प्रदर्श्य
महीधरः सुकरं मार्गमुपदिष्टवानस्ति ।

राज-नाभस-चान्द्र-द्विग्रह-प्रव्रज्यायोगानां निरूपणावसरे मिहिरोक्तश्लोकानां
आशयं सम्यक्स्पष्टीकरोति महीधरः । अत्र मिहिराचार्यस्य वाक्यशैली अपि दुष्करं वर्तते
अर्थबाहुल्यत्वात् । तदर्थवगमनक्लेशनिवारणेऽत्र महीधरस्य सरलवाक्यशैली
बालाधिकारारिणां तोषाय भवति ।

द्रेष्काणाध्याये अनेन निरूपितः व्याख्यानक्रमः सरलः फलान्वयने योग्यश्च ।
लघुशब्दैः विद्यमानविवरणेन प्रश्नशास्त्रे तावत् महदुपकारः वर्तते । देवतानां
चिन्तनक्रमे अस्योपयोगः बहुधा विधीयते ।

लोकोपयोगिता -

प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा ।

पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते ॥⁷ इति ।

मीमांसकानां कुमारिलभट्टानां वचनात् प्रवृत्ति-निवृत्तिकारी वाक्यं शास्त्रं भवति।
वस्तुतस्तु ज्योतिषस्य फलकथनं, ग्रन्थाः, टीकाः, वा समाजं सन्मार्गं प्रवर्तयितुं
दुर्मागाच्च निवर्तयितुमेव सम्प्रवृत्तास्सन्ति ।

- साम्प्रतिककालेऽपि शास्त्राणां प्रत्यक्षत्वं महत्त्वं च दर्शयितुं ज्योतिषशास्त्रं
अत्यन्तं अनुकूलकरमस्ति । अत्र विराजमानग्रन्थराशिः लोकोपकारायैव
महर्षिभिः प्रणीतः ।
- महीधरव्याख्यायाः सम्पादनेन बृहज्जातकस्य एकं नूतनविवरणं उपलभ्यते ।
अनेन मिहिरस्य आशयजाने महते उपकाराय कल्पते।
- विद्यार्थिनाम् अध्ययने, अध्यापकानाम् अध्यापने च महदानुकूल्यं जायते।
- अस्याः व्याख्यायाः प्रयोजनं साक्षात् ज्योतिषिकानां कृते भवति । तस्मात्
परोक्षरूपेण समाजस्य कृते अपि प्रयोजनम्।

- उपलभ्यमानान्यव्याख्याभिः सह तौलनिकाध्ययनाय अथवा अन्यहोराभिः सह विमर्शात्मकाध्ययनाय अवकाशः सिद्ध्यति । अनेन ज्यौतिषस्य सत्यवाणीमवगन्तुं विशेषावसरः लभ्यते ।

संस्कृतशास्त्राणां मूलग्रन्थानां उपयोगः विदितचरमेव । तथैव व्याख्यानानां उपयोगः सर्वथा भवति इत्यत्र नापि संशयः । एवं समाजोपयोगि शास्त्रग्रन्थानां टीकानां च सम्पादनेन, प्रकाशनेन, प्रचारेण च शास्त्रप्रपञ्चस्य विस्तृतिं कामयामः इति मम विज्ञापना ।

सहायकग्रन्थसूची-

- बृहज्जातकम्-मूलम्
- बृहज्जातकम्- भट्टोत्पलटीका
- बृहज्जातकम्- रुद्रटीका
- बृहज्जातकविवरणम्-मातृका
- नारदसंहिता
- प्रश्नमार्गम्
- तन्त्रवार्तिकम्

-
- 1 नारदसंहिता
 - 2 प्रश्नमार्गम् -अ.१
 - 3 बृहज्जातकविवरणम्-अ.१
 - 4 बृहज्जातकविवरणम्- १.१
 - 5 बृहज्जातकम् -२.१२
 - 6 बृहज्जातकम् -७.२
 - 7 तन्त्रवार्तिकम्